

УДК 639.112.3

Козлов Юрий Алексеевич, аспирант, младший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова», Россия, г. Киров, e-mail: iury.cozlov@yandex.ru

Сюткина Анна Сергеевна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры морфологии, микробиологии, фармакологии и ветеринарно-санитарной экспертизы, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», Россия, г. Киров. Старший научный сотрудник лаборатории ветеринарии, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова», Россия, г. Киров, E-mail: sannetochka@mail.ru

Сохранность мясной продукции бобра при самоловном промысле

Аннотация: в статье представлены экспериментальные данные о возможности употребления в пищу мяса бобра, добытого самоловным способом. Полученные данные могут оптимизировать трудозатраты на получение максимально возможной продукции от охоты при соблюдении условий хранения мяса. Результаты исследования могут заинтересовать охотников, специалистов в области ветеринарно-санитарной экспертизы мяса диких животных и сотрудников в сфере переработки мясной продукции.

Ключевые слова: мясо бобра, самоловная охота на бобра, мясо диких животных.

Kozlov, Yurii A., post-graduate student, research associate, Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Russia, Kirov, e-mail: iury.cozlov@yandex.ru

Sutkina, Anna S., PhD of veterinary sciences, associate professor, Vyatka State Agricultural Academy, Russia, Kirov. Senior Researcher, Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Russia, Kirov, e-mail: sannetochka@mail.ru

Preservation of beaver meat products extracted with a trap

Abstract: experimental data on the possibility of eating trapped beaver meat are presented. The data obtained will help to optimize labor costs to obtain the maximum possible products from hunting and to ensure the conditions for storing meat. The results of the study may be of interest to hunters, specialists in the field of veterinary and sanitary examination of meat of wild animals and employees in the field of processing meat products.

Keywords: beaver meat; beaver trapping; bushmeat.

Введение

Евразийский бобр (*Castor fiber*) и североамериканский бобр (*Castor canadensis*), отнесённые ФЗ № 209 «Об охоте ...» [1] к пушным видам, являются объектами охоты в 47 субъектах Российской Федерации [2], однако добываются в настоящее время фактически не только ради получения шкурковой продукции, но и ради мяса и парных препуциальных [3] и вагинальных [4] латеральных дивертикулов (бобровая струя).

Бобр добывается в основном ружейным и самоловным способом. При этом ружейный способ не вызывает сомнений в качестве получаемой мясной продукции, так как добываемое животное попадает к охотнику сразу. При самоловном способе время от смерти животного до получения продукции установить затруднительно. Учитывая этот факт, возможна потеря мясной продукции в виду её порчи, как от неблагоприятных условий окружающей среды, так и от погрызов другими животными. Для устранения этих факторов нами проведены несколько экспериментов, имитирующих процесс пребывания мяса бобра после его умерщвления в капкане при температурных условиях, сходных с периодом промысла бобра на территории Кировской области. Параллельно проводились исследования с мясом, подвергнутым заморозке в условиях бытовой морозильной камеры. Стоит отметить, что температура воды и воздуха от +4°C и ниже достигает таких значений на территории Кировской области с ноября по апрель, при этом сроки охоты на бобра установлены в период с 1 октября по 28 (29) февраля [5].

Целью работы является определение оптимальных условий и сроков нахождения умерщвлённого животного в капкане для получения пищевой продукции приемлемого качества при самоловной охоте на бобра.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили 5 особей евразийского бобра (2 половоз-

релых самца и 3 самки), добытые в Кировской области в 2019 году. Животные добыты на законных основаниях, процесс умерщвления производился максимально гуманным образом, путём нарушения целостности головного мозга снарядом, выпущенным из охотничьего оружия. Все животные обитали на одной реке, на трёх соседних поселениях. У всех животных достоверно известны точная дата и время смерти.

Сроки и условия хранения мяса изучались по следующей схеме. От добытых особей евразийского бобра отбирались пробы с головы и правой грудной конечности [10]. Перед отбором пробы измерялся уровень концентрации ионов водорода (рН) на поверхности и внутри мяса, для этого к поверхности прикладывалась полоска индикаторной бумаги [6], а для измерения в толще мышц, делался надрез стерилизованным в пламени газа скальпелем, куда затем с помощью пинцета вставлялась тест полоска.

Пробы для органолептической экспертизы стерильными инструментами нарезались на порции, взвешивались, маркировались и упаковывались в чистые целлофановые пакеты в стерильных условиях в боксе микробиологической лаборатории (пакет фасовочный из пищевого полиэтилена низкого давления 8 мкм). Навеска мяса составляла 30 г в каждой пробе. Одна проба проходила органолептическую экспертизу непосредственно в день разделки животного.

Органолептическая экспертиза проходила в соответствии с ГОСТ 7269-2015 «Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести» [7], одновременно с этим использовались методы определения свежести мяса по ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести» [8]. Далее мазки отпечатки окрашивали по методу Грама ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы бактериологического анализа» [9]. После окрашивания проводили микроскопию полученных образцов на

приборе «Biologicalmicroscope MT5300L» (MEIITECHNOCO., LTD.) с использованием программного обеспечения VisioBio (Epi), при увеличении X1000 и использовании иммерсионного масла. На одном предметном стекле исследовалось 25 полей зрения.

Уточнение сроков и условий хранения мяса бобра производилось в условиях бытового холодильника в чистых целлофановых пакетах при температуре +4°C и в бытовой морозильной камере при температуре -18°C. Пробы, хранившиеся в условиях холодильника, оценивали в соответствии с ГОСТ 23392-78 [8] и ГОСТ 21237-75 [9] каждые 3 дня. Пробы из морозильной камеры оценивались раз в 30 дней.

После проведения органолептической экспертизы проводили исследование пробой «варки» в соответствии с ГОСТ. Для этого навеску мяса тщательно измельчали стерильными инструментами в стерильной посуде.

Метод определения свежести мяса и субпродуктов основан на органолептической оценке их качества с помощью органов чувств: зрения, обоняния, осязания [7]. Данный метод исследования, является коллегиальным, выполняется группой в составе 3-5 человек, в виду его зависимости от субъективной оценки каждого члена исследования. Оценка по каждому критерию, в конечном итоге, является средним значением баллов, выставленных каждым членом экспертной комиссии.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Результат эксперимента позволяет сказать, что мясо бобра при его хранении при температуре +4°C по органолептическим показателям обладает признаками свежего мяса не более 96 часов, так как после этого периода, все образцы (n=5) приобретают признаки мяса сомнительного качества, а именно изменение его запаха и консистенции. После 168 часов хранения мясо теряет упругость, при надавливании из него начинает выделяться влага. По истечении 240 часов эксперимента из кусочков проб, при надавливании выделялся мясной сок, также мясо источает кислый и гнилостный запах. Изменения показателей по всем пробам наглядно отражены на рисунке 1.

Эксперимент по хранению мяса в холодильнике позволяет также выдвинуть предположение, что мясо бобра, пойманного в капкан, допустимо употреблять пищу, но при условии, что тело пойманного животного, находилось при температуре окружающей среды от +4°C и ниже градусов. Срок нахождения тела при этих условиях не должен превышать 96 часов.

Запах мяса при хранении в морозильнике меняется; сначала запах бобра усиливался, однако после 4 месяцев заморозки начал пропадать, на 6 месяце хранения запах бобра улетучивается, и мясо приобретает приятный мясной аромат. При этом органолептические показатели мяса практически не изменяются

Рисунок 1 – Динамика изменения показателей мяса бобра при температуре +4°C.

при сравнении проб, подвергнутых заморозке с 1 по 6 месяц. Незначительно изменяется упругость мяса и интенсивность запаха. Запаха прогоркания жиров не отмечено.

Эксперимент по хранению мяса в морозильной камере позволяет также выдвинуть предположение, что мясо бобра можно хранить в морозильнике более 6 месяцев, вне зависимости от способа добычи. Кроме того, хранение более 6 месяцев, делает мясо более привлекательным, для людей, у которых, специфический запах бобра вызывает некоторое отвращение.

В отличие от органолептической оценки свежести бактериологический метод основывается не на субъективной позиции исследователя, а на фактических объективных данных, имеющих четкие количественные критерии. Метод основан на определении количества бактерий и степени распада мышечной ткани путём микроскопирования мазков-отпечатков. Приготовление бактериальных препара-

тов из мышечной ткани проводили в соответствии с общепринятыми методиками в стерильных условиях, стерильными инструментами. Препараты высушивали на воздухе, фиксировали, окрашивали по методу Грама и микроскопировали в соответствии с ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести» [8]. Также в стандарте указаны критерии качества мяса:

– свежее мясо – в поле зрения менее 10 единичных бактерий, нет следов распада мышечной ткани;

– мясо сомнительной свежести – в поле зрения не более 30 бактерий, ядра мышечных волокон в состоянии распада, исчерченность волокон слабо различима;

– несвежее мясо – в поле зрения микроскопа обнаружено более 30 бактерий, наблюдается распад мышечных волокон и полное исчезновение исчерченности мышечных волокон.

Изображения, полученные с помощью микроскопа, и динамика развития микроорганизмов представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика развития бактерий в мясе бобра при хранении его при температуре +4°C.

Таблица 1 – Развитие микроорганизмов в мясе бобра при температуре +4°C

Срок хранения	n	Форма микроорганизмов	Миоцит
~ 24 часа	~30	Г+ кокки, Г+ палочковидные бактерии, Г– палочковидные бактерии.	Целый
~ 96 часов	>30	Все вышеперечисленное. Г– диплококки.	Разрушается
~ 168 часов	>30	Все вышеперечисленное. Дрожжеподобные грибы, длинные Г+ и Г– палочковидные бактерии.	Разрушен
~ 240 часов	>30	Все вышеперечисленное. Происходит образование спор.	Разрушен

Г+ Грамположительные бактерии

Г– Грамотрицательные бактерии

Числовые характеристики динамики развития микроорганизмов и происходящие изменения тканей представлены в таблице 1.

Данные органолептической экспертизы несколько отличаются от данных по оценке свежести на основании бактериологических методов. Так, данные, полученные органолептически, позволяют оценить мясо как свежее на протяжении 96 часов, при этом показатели по обсеменённости мяса микроорганизмами означают, что мясо имеет характеристики, относящие его к категории несвежего мяса. После 96 часов хранения показатели мяса имеют одинаковую оценку по обоим методам экспертизы. Выдвинутое предположение о возможности использования в пищу мяса бобра, пойманного в капкан в течение 96 часов, следует отвергнуть в связи с полученными микробиологическими методами результатами о свежести мяса.

Выводы

Мясо бобра не обладает исключительными вкусовыми свойствами, оно также

подвержено порче и разложению, но в связи с широко распространёнными самоловными способами добычи необходимо изучить возможность употребления мяса от такого животного. Нами установлено, что мясо бобра, пойманного в капкан, возможно употреблять в пищу, но при условии его приготовления или заморозке в течение 24 часов. Дальнейшее нахождение мяса при температурах близких к +4°C вызывает развитие в нём микроорганизмов, и это мясо приобретает статус продукта сомнительного качества, хотя данные органолептической экспертизы, позволяют называть его свежим в течение 96 часов.

Хранение мяса бобра при отрицательных температурах более 4 месяцев способствует уменьшению специфического запаха бобра. Прогоркание жиров в мясе не отмечено в течение 6 месяцев. На основании этого мы рекомендуем употребление в пищу мяса бобра любителям «бобровины» в течение не более 4 месяцев, а людям, у которых имеются проблемы с переносимостью запаха бобра, – после 4-6 месячной выморозки мяса.

Библиографический список

1. Федеральный закон от 24.07.2009 (ред. от 20.07.2020) №209 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Лисовский, А. А., Шефтель, Б. И., Савельев, А. П., Ермаков, О. А., Козлов, Ю. А., Смирнов, Д. Г., Стахеев, В. В., Глазов, Д. М. Млекопитающие России: список видов и прикладные аспекты // Сборник трудов Зоологического музея МГУ. – 2019. – Т. 56. – С. 1.
- Doboszyńska T., Żurowski W. Anatomical studies of the male genital organs of the European beaver // Acta Theriologica. – 1981. – Т. 26. – №. 20. – С. 331-340.
- Gienc J., Doboszyńska T. Macromorphological description of the genital organs of the female beaver // Acta theriol. – 1972. – Т. 17. – №. 30. – С. 399-406.
- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 (ред. от 21.03.2018) №512 «Об утверждении Правил охоты».
- Универсальная индикаторная бумага pH 0-12 ТУ 2642-054-23050963-2008.
- ГОСТ 7269-2015. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести. – Введ. 2016-03-11. – М.: Росстандарт. Стандартинформ, 2016. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200133105> (дата обращения 25. 04. 2020).
- ГОСТ 23392-78. Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести. – Введ. 1978-12-20. – М.: Госстандарт СССР. Издательство стандартов, 1978. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200021651> (дата обращения 25. 04. 2020).
- ГОСТ 21237-75. Мясо. Методы бактериологического анализа. – Введ. 1975-11-14. М.: Госстандарт СССР. Издательство стандартов, 1975. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200021646> (дата обращения 25. 04. 2020).
- Зеленевский, Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура. Пятая редакция. СПб, Лань, 2013. – 400 с.

References

- Federal Law of July 24, 2009 (as amended on July 20, 2020) No. 209 «On hunting and on the conservation of hunting resources and on amending certain legislative acts of the Russian Federation».
- Lisovskiy, A. A., Sheftel, B. I., Savelyev, A. P., Ermakov, O. A., Kozlov, Yu. A., Smirnov, D. G., Stakheev, V. V., Glazov, D. M. Mammals Russia: list of species and applied aspects // Proceedings of the Zoological Museum of Moscow State University. – 2019. – Т. 56. – С. 1.
- Doboszyńska, T., Żurowski, W. Anatomical studies of the male genital organs of the European beaver // Acta Theriologica. – 1981. – Т. 26. – No. 20. – S. 331-340.
- Gienc, J., Doboszyńska, T. Macromorphological description of the genital organs of the female beaver // Acta theriol. – 1972. – Т. 17. – No. 30. – S. 399-406.
- Order of the Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation dated November 16, 2010 (as amended on March 21, 2018) No. 512 «On approval of the Hunting Rules».
- Universal indicator paper pH 0-12 TU 2642-054-23050963-2008.
- GOST 7269-2015. Sampling methods and organoleptic methods for determining freshness. – Introduction. 2016-03-11. – М.: Rosstandart. Standartinform, 2016. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200133105> (date of access 25.04.2020).
- GOST 23392-78. Meat. Methods for chemical and microscopic analysis of freshness. – Introduction. 1978-12-20. – М.: Gosstandart of the USSR. Standards Publishing House, 1978. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200021651> (date of access 25.04.2020).
- GOST 21237-75. Meat. Bacteriological analysis methods. – Introduction. 1975-11-14. М.: Gosstandart of the USSR. Standards Publishing House, 1975. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200021646> (date of access 25.04.2020).
- Zelenevskiy, N. V. Mezhdunarodnaya veterinarnaya anatomicheskaya nomenklatura. Pyataya redaktsiya. SPb, Lan', 2013. – 400 s.

© Козлов, Ю. А., Сюткина, А. С., 2021

Статья поступила в редакцию 07.02.2021; принята к публикации 17.02.2021.